

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1096 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	458
<i>Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna</i>	
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach.....	463
<i>Gafurova Nodira Ravshanovna</i>	

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi 562 <i>Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi</i>
	Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv 565 <i>Yusupov Kodirjan Batirovich</i>
	Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка..... 569 <i>Нуратдинова Наргиза Бахтияровна</i>
	Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети) 572 <i>Юсупова Сохила Сайфиевна</i>
	Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish..... 575 <i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>
	Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati 579 <i>Sardorxon Quvondiqov</i>
	Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida..... 584 <i>Miraxmedov Fatxulla</i>
	Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari..... 590 <i>Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna</i>
	Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini 595 <i>Nematullayeva Madina Zafarovna</i>
	Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari 598 <i>Xalimov Moxir Karimovich</i>
	Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar..... 603 <i>Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna</i>
	Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi 607 <i>Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi</i>
	Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari..... 611 <i>Axmedova Zilola Muxtor qizi</i>
	Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства 617 <i>Азизова Д. А.</i>
	Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi..... 622 <i>Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari..... 625 <i>Xudaybergenova Adolat Usmanovna</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi..... 629 <i>Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna</i>
	4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish..... 635 <i>Boboyeva Nafosat Tulqin qizi</i>
	O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika..... 639 <i>Xolmatova Ziroatxon Anvarovna</i>
	Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati..... 642 <i>Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi</i>
	O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi..... 645 <i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar 744 Kayumov Erkin Kazakbayevich
Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari 748 Madumarov Shodonbek Az'amjonovich	
Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati 751 Muratova Shaxnoza Ibatovna	
Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati 754 Matnazarov O'ktam Latipovich	
Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi 757 Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich	
Funksional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi 760 Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich	
The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues 766 Tajiboyeva Odinakhon	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida 769 Tashbayev Naim Sadikovich	
Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati 773 Temirova Oydina Muhiddinova	
Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari 776 Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li	
Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... 780 Yangiboyev Kamol Norboyevich	
Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова 784 Абдулвохидов Элёр	
Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами 789 Алимжанова Матлюба Юнусовна	
Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов 793 Исраилова Илона Халитовна	
Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна 798 Каримова Регина Шовкатовна	
Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования 802 Мирзабаев Диёрбек Камилович	
Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста 805 Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна	
Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе 809 Янкина Рано Садыковна	
Oliy ta'lim muassasalarida muloqot madaniyatini shakllantirish orqali verbal zo'ravonlikni bartaraf etish texnologiyalari 817 Oqmirzayeva Baxtigul Bahodir qizi	
Tashvishli buzilishlarni korrektsiya qilishda kognitiv-bixevioristik terapiya usullari 821 Sattarova Shahnaza Qo'chqarovna, Xamroyeva Zarina Shaxriyevovna	

Rahbar va pedagogik muhit: nazariy va amaliy asoslar	824
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
O'smirlik – deviant xulq shakllanishi uchun senzitiv davr sifatida	827
<i>Sattarova Shahnoza Qo'chqarovna, Erkinjonova Raximaxon Baxtiyor qizi</i>	
Цифровые образовательные технологии как средство формирования коммуникативной компетенции при обучении русскому языку как иностранному	830
<i>Ескараева Г. Б.</i>	
Kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning amaliy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	833
<i>Muxiddinova Nilufar Baxodirovna</i>	
Talabalar mediakompetentligini baholash usullari va mezonlari	839
<i>Alimov Zokir Chori o'g'li</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasi orqali tabiiy fanlarni o'qitish va o'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish	844
<i>Ergasheva Malohat Tursunovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash va baholash mezonlari	847
<i>Hamzayeva Nigina Azamjonovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarni o'qitishda fanlararo bog'liqlik	852
<i>Musayeva Dilfuza Abdurahmonova</i>	
Ta'limda muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan metodlar tizimini ilmiy tahlil qilish	857
<i>Kobulova Maktuba Urmonjonovna</i>	
Shaxs psixologik portreti va unga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	862
<i>Ataqulov Bekzod Abdurashitovich</i>	
Zamonaviy didaktik paradigmasda talabalar ta'lim natijalarini tashxislash	866
<i>Tursunova Feruza Otaqulovna</i>	
Ingliz tilini bilishning sport talabalari uchun ahamiyati	869
<i>Azimova Umirxon Odilovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid ma'naviy va axloqiy qarashlari	873
<i>Baxtiyor Suvankulov</i>	
Oliy ta'limda talabalarning mustaqil va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishning metodik asoslari	877
<i>Abduraxmonova Dinara Yusupovna</i>	
Tarbiya jarayonida pedagogik boshqaruv uslublari: nazariy asoslar va amaliy mexanizmlar	881
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim davlat talablari va o'quv dasturlarida nutq hamda mustaqil fikrlash masalalari	886
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Qobilova Dildora</i>	
Zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning kasbiy loyihaviy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	890
<i>Xamidova Feruza Turdiyevna</i>	
Raqamli davr bolasini tarbiyalashda psixologik muvozanatni saqlash orqali sog'lom shaxsni shakllantirish	896
<i>Hakimova Ziyoda Ibrohim qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik intellektini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	900
<i>Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda qo'llaniladigan nazariy modellar	903
<i>Abdiraimova Xusnobod Samat qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini individuallashtirish metodlari	910
<i>Arzikulova Surayyo Fayzullayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishning amaliy asoslari	914
<i>Xoliqulova Kumush Iloxom qizi</i>	
Psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida mahdudlik holatlarini bartaraf etishning takomillashtirilgan metodikasi (maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari misolida)	919
<i>Mamatqulova Dinora Yunus qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirish 923 Uzoqova Husnora
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish jamiyatning asosiy talabi sifatida 927 Toshimova Gulzoda Jamoliddinovna
	Sun'iy intellekt vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini shakllantirish mexanizmlari 930 Jumayeva Feruza Sayidovna
	O'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash (2-sinf misolida)..... 936 Abdiyeva Shakila Ishkuvatovna
	Turistik faoliyatda ijtimoiy muloqot kompetensiyasini takomillashtirishning pedagogik asoslari 941 Abdullayeva Sevara Yuldashevna
	Oilaning katta avlodi va maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi psixologik munosabatlarning nazariy asoslari 944 Ashirova Sojida Baxromovna
	Yosh pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tajriba almashishning ilmiy-metodik asoslari va usullari 948 Dildora Rustam qizi Fozilova
	Maktabga tayyorlov bosqichida o'quvchilar grafomotorikasini individual yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari 951 Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li
	Uzluksiz ta'limda inklyuziv yondashuvning samaradorligini ta'minlovchi pedagogik va ijtimoiy omillar 955 Kobilova Shaxnoza Xudayshukurovna
	Tolerantlik tushunchasining mohiyati va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati 958 Kurbanova Shoira Abduraximovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni mashg'ulotlar jarayonida TRIZ texnologiyasi bilan tanishtirishning ahamiyati 961 Meliboyev Anvar Rashidovich
	The Conceptual Framework and Pedagogical Affordances of Vtts: A New Paradigm for Specialised Instruction 964 Nilufar Sabirova
	O'zbek oilalarida axloqiy tarbiya munosabatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 967 Qurbonova Go'zal Saydaxmatovna
	Fizika o'qitishda 4K kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari 973 Saydayev Obid Bahodir o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida innovatsion faoliyat ko'nikmalarini takomillashtirishning modulli texnologiyalari 979 Saliyeva Perdexan Alimbetovna
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak ijtimoiy soha xodimlarining kognitiv kompetentligini rivojlantirish 984 Qaxxorov Shahriyor Yodgorovich
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish usullari 987 Sattorova Shaxlo Axadovna, Omonova Shoxista Anvar qizi, Raximova Durdona Murot qizi
	Ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishning afzalliklari 990 Sulaymanova Dildora Baxtiyorovna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik sanalarga bag'ishlab ma'rifiy tadbirlar o'tkazishning afzalliklari 993 Tohirova Baxtigul Hasanboy qizi
	Pedagogik ta'limda talabalarning gnoseologik motivatsiyasini rivojlantirish zaruriyati 996 Xudoyqulova Dilrabo Shodmonovna
	Сопоставление русских и узбекских пословиц: сходства, различия и культурный контекст 1000 Касымова Феруза Суннатовна
	Теоретические аспекты развития мотивационной сферы в психологии изучения личности 1003 Маликова Эвелина Тимуровна

Психологическая устойчивость личности в исследованиях узбекских учёных: теоретический анализ и применение концепции	1007
<i>Саитходжаев Зуфар Хусан угли</i>	
Biologiya ta'limida kognitiv yondashuv asosida o'quvchilarning universal o'quv faoliyatlarini shakllantirish	1011
<i>Daminova Fayoza Abdixakimovna</i>	
Milliy musiqa merosini zamonaviy ta'limda saqlash muammolari va yechimlari.....	1014
<i>Haydarov Qutlug' Hamdamovich</i>	
Sun'iy intellekt: maktabgacha ta'lim tashkilotining taraqqiyotini ta'minlovchi zamonaviy texnologiya sifatida.....	1017
<i>Axmadaliyeva Mohlaroy Toxtapo'latovna</i>	
Shukur Xolmirzayevning ijtimoiy-etnografik folklorizm yaratish mahorati	1021
<i>Mamayusupova S. M.</i>	
Androgogik va interfaol metodlarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlarda foydalanish samaradorligi.....	1024
<i>Normamatov Muxiddin Abdimuminovich</i>	
Tinglab tushunishning psixolingvistik xususiyatlari.....	1028
<i>O. V. Kon</i>	
Gi de Mopassanning hikoyachilik mahorati va badiiy uslubi.....	1032
<i>Yuldashev Bahodir Bekmuratovich</i>	
Художественный мир и стилистическая система прозы Патрика Модяно.....	1035
<i>Давронова Зульфия Бобоевна</i>	
Umumta'lim maktablari yuqori sinf o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik qarashlar	1041
<i>Xamidov Amin Abdulloevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish darslarida kreativ fikrlashga o'rgatish	1044
<i>Abduvahob Eshmurodov</i>	
Talabalarda tibbiy bilimlarini rivojlantirishda "Svetofor" metodining ahamiyati va xususiyatlari	1047
<i>Akbarova Dono Rahmatdjonovna</i>	
Yosh davrlariga qarab harakat koordinatsiyasining rivojlanish bosqichlari va badiiy gimnastikada ritmning ahamiyati.....	1051
<i>Beknazarova Lobar Shokir qizi</i>	
Mashq va topshiriqlar tizimi orqali talabalarning komparativ-kreativ fikrlashini shakllantirish.....	1055
<i>Mohinbonu Usmonova</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida milliy qadriyatlar asosidagi kompetensiya metodlarini takomillashtirish	1058
<i>Hamdamova Manzura Zuvaydillayevna</i>	
Akademik ko'nikma va uning tipologik tasnifi	1062
<i>N. J. Isakulova</i>	
Формирование коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста в процессе взаимодействия со сверстниками.....	1068
<i>Намазбаева Лола Закировна, Умерова Зарема Ремзиевна</i>	
Formativ baholashning nazariy asoslari va fizika fanida qo'llash imkoniyatlari	1073
<i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlardan foydalanish	1078
<i>Ibragimov Shuhratbek</i>	
Interaktiv ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitish yo'llari.....	1082
<i>Mutallibjonov Ma'rufjon</i>	
O'tkir Rahmat ijodida qo'llanilgan kognitiv metaforalar.....	1088
<i>Maxammatova Feruza Olimovna</i>	
Tarbiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasi orqali o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirish	1092
<i>Qurboniyozova Mardona Fayzulla qizi</i>	

INTERAKTIV TA'LIM MUHITIDA O'QUVCHILARNING KASBIY-MA'NAVIY TASAVVURLARINI BOYITISH YO'LLARI

Mutallibjonov Ma'rufjon

Andijon shahridagi Prezident maktabi tarbiya fani o'qituvchisi, tayanch doktranti

Annotatsiya: Interaktiv ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitish masalalari tahlil qilinadi. Interaktiv metodlar hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda kasbiy qadriyatlar, mas'uliyat, halollik va mehnatsevarlik kabi ijtimoiy-axloqiy fazilatlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari yoritiladi. Interaktiv yondashuvning ta'lim jarayonida o'quvchi faolligini oshirishi, mustaqil fikrlashni rivojlantirishi hamda ta'lim samaradorligini ta'minlashdagi ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari interaktiv ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy qarashlarini rivojlantirishda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: interaktiv ta'lim, kasbiy-ma'naviy tarbiya, kasbiy qadriyatlar, pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim jarayoni, o'quvchi faolligi, innovatsion metodlar.

Abstract: Ways of enriching students' professional and moral perceptions in an interactive learning environment are analyzed. The pedagogical potential of interactive methods and modern educational technologies in developing such qualities as responsibility, honesty, and diligence is highlighted. The importance of interactive approaches in increasing student activity, fostering independent thinking, and improving the effectiveness of the educational process is substantiated. The results indicate that the effective use of interactive educational technologies significantly contributes to the development of students' professional and moral values.

Key words: interactive learning, professional and moral education, professional values, pedagogical technologies, information and communication technologies, educational process, student activity, innovative methods.

Аннотация: Рассматриваются пути обогащения профессионально-нравственных представлений учащихся в интерактивной образовательной среде. Раскрываются педагогические возможности интерактивных методов и современных педагогических технологий в формировании таких качеств, как ответственность, честность и трудолюбие. Обосновывается значение интерактивного подхода в повышении активности учащихся, развитии самостоятельного мышления и повышении эффективности образовательного процесса. Результаты исследования подтверждают, что использование интерактивных образовательных технологий способствует развитию профессионально-нравственных ценностей учащихся.

Ключевые слова: интерактивное обучение, профессионально-нравственное воспитание, профессиональные ценности, педагогические технологии, информационно-коммуникационные технологии, образовательный процесс, активность учащихся, инновационные методы.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – har tomonlama yetuk, mustaqil fikrlaydigan, yuksak ma'naviyatli va kasbiy jihatdan tayyor shaxslarni tarbiyalashdan iboratdir. Jamiyat taraqqiyoti, iqtisodiy rivojlanish hamda ijtimoiy barqarorlik ko'p jihatdan yosh avlodning bilim darajasi, dunyoqarashi va kasbiy-ma'naviy fazilatlariga bog'liq. Shu sababli ta'lim jarayonida nafaqat nazariy bilim berish, balki o'quvchilarda kasbiy-ma'naviyatga oid tasavvurlarni shakllantirish va ularni boyitish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Kasbiy ma'naviyat – bu shaxsning tanlagan kasbiga hurmat bilan yondashishi, o'z kasbiga mas'uliyat bilan qarashi, halollik, vijdonlilik, mehnatsevarlik va jamiyat oldidagi burchini chuqur anglash kabi fazilatlarini o'zida mujassam etgan muhim ijtimoiy-axloqiy tushunchadir.

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida ham yoshlarning ma'naviy barkamolligini ta'minlash, ularning kasbiy va shaxsiy rivojlanishiga sharoit yaratish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, yosh avlodni har tomonlama yetuk, vatanparvar va ma'naviy barkamol qilib tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biridir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, umumta'lim

maktablarida o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy qarashlarini shakllantirish va rivojlantirish ta'lim-tarbiya jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogikada o'quvchilarning faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga undash hamda bilimlarni chuqur o'zlashtirishga yordam beradigan interaktiv ta'lim muhitini yaratish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Interaktiv ta'lim muhitida o'quvchilar dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi, fikr almashadi, muammoli vaziyatlarni tahlil qiladi va mustaqil xulosalar chiqaradi. Bunday muhit o'quvchilarning nafaqat bilimlarini mustahkamlashga, balki ularning ma'naviy-axloqiy qarashlari, kasbga oid tushunchalari hamda ijtimoiy faolligini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Interaktiv metodlar, jumladan, muammoli ta'lim, bahs-munozara, loyiha asosida o'qitish, rolli o'yinlar, guruhli ishlash, "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "Snowball", muammoli vaziyat, rolli o'yin, "Juftini top", "Rasmlil vaziyat", "Rasmlil rebus", "Matn tuz", "Men kimman?" metodi, "To'g'ri-noto'g'ri" va "Sayohat" metodi kabi usullar orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlashi, nutqi, ijodiy qobiliyati va mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Shu metodlar o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish bilan birga, ularning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini kengaytirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, raqamli platformalar va interaktiv dasturlardan (Jeopardy, Blooket, Wordwall, Baamboozle, Wheelofnames, Kahoot, Quizizz) foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarda kasbga qiziqish uyg'otish hamda ularning ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, o'quvchilarda kasbiy ma'naviyatni shakllantirish jarayoni tizimli, maqsadli va metodik jihatdan asoslangan bo'lishi zarur. Bunda o'qituvchi ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etishi, o'quvchilarni faol fikrlashga undovchi interaktiv metodlardan foydalanishi, shuningdek, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un holda singdirishi muhim hisoblanadi. Interaktiv ta'lim muhitida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning kasbga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirish, ularning ma'naviy dunyosini boyitish hamda kelajakda jamiyatga foydali, mas'uliyatli mutaxassis bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Shu bois mazkur maqolada interaktiv ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitishning pedagogik imkoniyatlari, samarali usullari hamda zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish yo'llari tahlil qilinadi. Maqola natijalari ta'lim jarayonida interaktiv yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy qarashlarini rivojlantirishda muhim omil ekanligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitish masalasi zamonaviy pedagogika, tarbiya nazariyasi va ta'lim texnologiyalari sohasida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu masala ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ularning ilmiy ishlari o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, ma'naviy tarbiyasi hamda kasbiy yo'naltirilgan ta'limni tashkil etish masalalarini yoritishga qaratilgan.

Avvalo, shaxsning ma'naviy kamoloti va tarbiyasi masalasi Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosida muhim o'rin egallaydi. Xususan, Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida jamiyat taraqqiyoti ma'naviy yetuk shaxslarni tarbiyalash bilan bevosita bog'liqligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, komil insonni shakllantirish jarayonida ta'lim va tarbiya uyg'un holda olib borilishi zarur. Abu Rayhon Beruniy ham yoshlarni ilmga, kasb-hunarga va halol mehnatga yo'naltirish jamiyat rivojining muhim omillaridan biri ekanligini qayd etgan. Alisher Navoiy esa o'z asarlarida inson kamolotida mehnatsevarlik, halollik va kasbga hurmat kabi fazilatlarining muhimligini ta'kidlab o'tadi. Ushbu mutafakkirlarning qarashlari bugungi kunda ham o'quvchilarning kasbiy ma'naviyatini shakllantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston pedagogika fanida ham o'quvchilarning ma'naviy tarbiyasi va kasbiy yo'naltirilgan ta'lim masalalari keng o'rganilgan. Jumladan, Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida yosh avlodni ma'naviy barkamol qilib tarbiyalash jamiyat taraqqiyotining muhim sharti ekanligini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, ta'lim jarayonida nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda axloqiy va kasbiy fazilatlarini shakllantirish ham muhim vazifa hisoblanadi. Zamonaviy o'zbek pedagogika olimlari tomonidan ham o'quvchilarda ma'naviy qadriyatlarni rivojlantirish, kasbiy yo'naltirish va shaxsiy kompetensiyalarni shakllantirish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Xorijiy pedagogika va psixologiya ilmidan ham shaxs rivoji, kasbiy tarbiya va interaktiv ta'lim muhitining ahamiyati keng o'rganilgan. Masalan, amerikalik pedagog olim J. Dewey ta'lim jarayoni o'quvchilarning faol ishtiroki asosida tashkil etilgandagina samarali bo'lishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, o'quvchilar amaliy faoliyat jarayonida bilimlarni chuqurroq o'zlashtiradi va hayotiy tajriba orttiradi. Shuningdek, L. Vygotskiy tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasida ta'lim jarayoni o'quvchilarning faol muloqoti va hamkorligi orqali tashkil etilishi zarurligi asoslab berilgan. Ushbu nazariya interaktiv ta'lim metodlarining pedagogik asoslarini tushuntirishda muhim ilmiy manba hisoblanadi.

So'nggi yillarda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish masalalari ham ilmiy maqolalarning muhim yo'nalishiga aylangan. Interaktiv ta'lim metodlari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish hamda ijodiy yondashuvni shakllantirishga yordam beradi. Masalan, loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning), muammoli ta'lim, rolli o'yinlar va guruhli ishlash metodlari o'quvchilarning kasbiy tasavvurlarini boyitishda samarali vosita sifatida qaraladi. Bundan tashqari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini yanada interaktiv va qiziqarli tashkil etish imkonini yaratadi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitish jarayoni kompleks yondashuvni talab qiladi. Bunda interaktiv ta'lim metodlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaviy yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ta'lim jarayonida interaktiv muhitni yaratish va o'quvchilarni faol o'quv jarayoniga jalb etish ularning kasbiy-ma'naviy qarashlarini rivojlantirishning muhim omillaridan biri sifatida qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqola o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitish jarayonini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda zamonaviy pedagogika, tarbiya nazariyasi hamda innovatsion ta'lim texnologiyalarining ilmiy yondashuvlari metodologik asos sifatida xizmat qildi. Maqola metodologiyasi o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy qarashlarini shakllantirish jarayonini tizimli, kompleks va ilmiy asoslangan holda tahlil qilishga qaratilgan.

Maqolada pedagogika fanining umumiy metodlari bilan bir qatorda maxsus ilmiy tadqiqot usullaridan ham foydalanildi. Avvalo, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, pedagogik manbalar, metodik qo'llanmalar hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha ilmiy ishlanmalar tahlil qilindi. Ushbu tahlil orqali o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlari aniqlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida interaktiv ta'lim metodlarining o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlariga ta'siri pedagogik kuzatuv, suhbat va test topshiriqlari orqali tahlil qilindi. Tajriba mashg'ulotlarida 5–6-sinf o'quvchilari bilan interaktiv metodlar asosida darslar tashkil etildi. Mashg'ulotlarda "Aqliy hujum", "Rolli o'yin", "Klaster", "Debat" hamda guruhli muhokama metodlari qo'llanildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlar qo'llanilgan darslarda o'quvchilarning faolligi va mavzuga qiziqishi sezilarli darajada oshdi. Kuzatuvlar davomida o'quvchilarning aksariyati kasbiy ma'naviyat, mas'uliyat, halollik va mehnatsevarlik kabi tushunchalarni to'g'ri anglay boshlagani aniqlandi. Guruhli faoliyat jarayonida o'quvchilar kasbga oid vaziyatlarni tahlil qilib, o'z fikrlarini asoslab bera oldilar.

1-jadval: O'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitishning pedagogik modeli

Model tarkibiy qismi	Mazmuni	Amalga oshirish vositalari	Natija
Maqsadli komponent	O'quvchilarda kasbiy ma'naviyatga oid tasavvurlarni shakllantirish va boyitish	Tarbiya darslari, interaktiv mashg'ulotlar	Kasbga hurmat va ijobiy munosabat shakllanadi
Mazmuniy komponent	Kasbiy qadriyatlar, halollik, mas'uliyat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik	O'quv materiallari, tarbiyaviy suhbatlar, hayotiy misollar	O'quvchilarning kasbiy dunyoqarashi kengayadi
Jarayon komponenti	Interaktiv ta'lim jarayonini tashkil etish	"Aqliy hujum", debat, rolli o'yin, loyiha ishlari	Faol fikrlash va muloqot ko'nikmalari rivojlanadi
Texnologik komponent	Zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalar	Kahoot, Wordwall, Quizizz, taqdimotlar	Dars samaradorligi va qiziqish ortadi
Natijaviy komponent	Kasbiy-ma'naviy tasavvurlari shakllangan shaxs	Diagnostik testlar, kuzatuv, tahlil	Ma'naviy va kasbiy qarashlari rivojlangan o'quvchi

Ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan interaktiv metodlarning umumiy maqsadi o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini rivojlantirish, ularni faol fikrlashga undash hamda o'quv jarayonida mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Interaktiv metodlar orqali o'quvchilar dars jarayonida passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida qatnashadi. Bu esa ularning mavzuni chuqurroq anglashiga va o'z fikrini erkin ifoda etishiga yordam beradi.

Mazkur metodlar o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, tahlil qilish, taqqoslash va umumlash-tirish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, interaktiv mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilar turli muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, ularga yechim topish hamda jamoada ishlash tajribasini egallaydi.

Bu jarayon o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirib, ularni kelajak kasbiy faoliyatiga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

JUFTINI TOP METODI

O'quvchilarning kasbiy ma'naviy tasavvurlarini boyitish!

- Shartni tushuntirish**
Juftini top shart-qoidalarini tushuntirish, kasb va xususiyatlarini borasida ma'lumot berish.
A ustun: 1. O'qituvchi, 2. Shifokor, 3. Kasb, 4. Mehnat.
B ustun: a) Davolaydi, b) Alo, c) O'qitadi, d) O'qitadi.
- Juftlarni toping**
Kasblar va xususiyatlarini to'g'ri bog'lab chizing.
A ustun: 1. Shifokor, 2. Politseychi, 3. Muallim, 4. Injener.
B ustun: a) Davolaydi, b) O'qitadi, c) Tarbiy saqlaydi, d) Davolaydi.
- Juftlarni tekshiring**
Topilgan juftlarni tekshiring va to'g'ri javoblarni muhokama qiling.
A ustun: 1. Shifokor, 2. Muallim, 3. Injener.
B ustun: a) Davolaydi, b) Tarbiy saqlaydi, c) O'qitadi, d) Davolaydi.
- Natijani umumlashtirish**
Topilgan javoblarni muhokama qilib, kasblar va ularning xususiyatlarini borasidagi asosiy xususiyatlarini birgalikda.

LOYIHA ASOSIDA O'QITISH

PROJECT BASED LEARNING

- Muammoni aniqlash**
Qanday muammoni o'rganamiz? Loyihaning maqsadi nima?
- Rejalashtirish**
Vazifalarni qanday taqsimlaymiz? Ma'lumotni qanday yig'amiz?
- Natijani yaratish**
Topilgan ma'lumotlar asosida loyiha mahsulotini tayyorlaymiz (taqdimot, plakat, maket va boshqalar).
- Taqdimot va baholash**
Nimolarga erishdik? Nimolarni yaxshilash kerak?

"RASMLI VAZIYAT" METODI

Rasmiy kuzatib savollarga javob bering

- Qanday hamkorlik qilinyotganini ko'ryapsiz?**
Jamoada ishlash nima uchun muhim?
Qanday hamkorlik qilinyotganini ko'ryapsiz? Jamoada ishlash nima uchun muhim?
- Yigit o'z ish vazifasini qanday bajaryapti?**
Siz mas'uliyatli odamni qanday tasavvur qilaysiz?
Yigit o'z ish vazifasini qanday bajaryapti? Siz mas'uliyatli odamni qanday tasavvur qilaysiz?
- O'quvchilar nima uchun yordamlashish muhim?**
Arzimagan narsalarni gap-gest qilish.
Bolakoyning xatti-harakati to'g'rimi? Halol bo'lish nima uchun muhim?
- Nega bola kampirga yordam berayapti?**
Boshqalarga yordam berish nima uchun?
Farzandlarga toza sirlashtirish!

KEYS STUDY

INTERFAOL METODI

- Keys vaziyati:** Do'stoning elektron galem minqillab buzildi.
Keys vaziyati: Qanday mas'uliyatni yuzaga keldi? Keyni do'stoning xatti-harakatini to'g'ri deb oylaysiz?
Sabrli bo'lish, Halollikni tarqatmaslik.
- Keys vaziyati:** Maktab oshxonasida besh so'm chiqdi.
Keys vaziyati: Bu vaziyatda kim qanday noto'g'ri ish qildi?
O'g'ibola bu vaziyatda qanday yo'l tutishi kerak edi?
- Keys vaziyati:** Ish joyida yosh yigitda baxtsiz hodisa yuz berdi.
Keys vaziyati: Bu vaziyatda yigitlarga nima qilish kerak? Bunday vaziyatni oldini olish uchun nima qilish zarur?
Tez yordam chaqirish, Texnika xavfsizligiga rioya qilish.
- Keys vaziyati:** Bir dasturda ishdan davom kashib qoldi, boshqa dastur shunday dedi: "Bo'l, bekorga kshp mehnat qilavermas!"
Keys vaziyati: Mehnatsevarlik, Foydali, Intizom zarur.
Tez yordam chaqirish, Intizom zarur.

SAYOHAT METODI

Har bir bекatda topshiriqlarni bajarini!

- bekat: Kasblar shahri**
Turli kasblarni aytib va ularning vazifasini tushuntirish.
- bekat: Halollik manzili**
Halollik nima? Misollar keltirish.
- bekat: Mas'uliyat ko'prigi**
Mas'uliyatli inson qanday bo'ladi?
- bekat: Kelajak kasbim**
O'zingiz tanlamoqchi bolgan kasb haqida gapirib bering.
- bekat: Sayohat terminali**
O'qiganlarimizdan qanday saboq oldik? Nimalarni drgandik?

RASMLI REBUS

Rasm va belgilar orqali so'zni toping!

Shifokor	O'qituvchi	Politsiyachi
Dasturchi	Planeta	Usta

ROLLI O'YIN METODI

O'quvchilarga rollarga kirib topshiriqlarni bajarsinlar!

- Rollarni tanlang**
O'quvchilarga ro'yxatdan birini tanang, har kim o'z rolini oshin.
- Mavzuni muhokama qiling**
Mavzu bo'yicha savol yoki muammoli vaziyatni muhokama qiling.
- Rollarni ijro eting**
O'quvchilarga rollarga kirib, mavzuga oid vaziyatni ijro etsin.
- Xulosa chiqaring**
Rol o'ynashdan qanday xulosa chiqarish mumkinligini muhokama qiling.

MEN KIMMAN?

O'quvchilarning kasbiy ma'naviy tasavvurlarini boyitish!

- Kimman?**
1. O'quvchilarga bilim beraman.
2. Dars o'taman.
3. Kitoblarim ko'p.
Men kimman?
- Kimman?**
1. Bemorlarni davolayman.
2. Haddi beraman.
3. Stetoskopim bor.
Men kimman?
- Kimman?**
1. Qoidalar asosida ishlayman.
2. Haqiq tarbiy saqlayman.
3. Xavfsizlikni ta'minlayman.
Men kimman?
- Kimman?**
1. Loyihalar tuzaman va quraman.
2. G'ohlar, bolalar ishataman.
3. Kaska kiyib yuraman.
Men kimman?
- Kimman?**
1. Yeguliklarni pshiraman.
2. Oshxonada ishlayman.
3. Qoppi kiyaman.
Men kimman?
- Kimman?**
1. Olov oldini oshada ishlayman.
2. Yung'in o'thraman.
3. Yung'inchilar kiyimni kiyaman.
Men kimman?
- Kimman?**
1. Mashinalarni ta'mirlayman.
2. Mexanik asboblarga uskunaga.
3. G'ildiraklarni kiyimni kiyaman.
Men kimman?
- Kimman?**
1. Hayvonlarga qarayman.
2. Sabzavotlar yetishtiraman.
3. Yonda traktorim bor.
Men kimman?

1-rasm: Interfaol metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash

Interaktiv metodlardan foydalanish o'quvchilarda kasbiy ma'naviyatga oid muhim fazilatlar – halollik, mas'uliyat, mehnatsevarlik, adolat va hamkorlik kabi qadriyatlarni shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, bunday metodlar dars jarayonini qiziqarli va samarali tashkil etishga xizmat qilib, o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda ularning kasbiy va ma'naviy dunyoqarashini boyitadi.

2-jadval: O'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitish bosqichlari

Bosqich	Mazmuni	O'qituvchi faoliyati	O'quvchi faoliyati	Natija
1-bosqich (motivatsion)	O'quvchilarda kasb va ma'naviyat haqida qiziqish uyg'otish	Motivatsion savollar, videolar, suhbat	Fikr bildiradi, savollarga javob beradi	Kasbiy qiziqish paydo bo'ladi
2-bosqich (tushunish)	Kasbiy ma'naviyat tushunchalarini tushuntirish	Interaktiv metodlar orqali tushuntiradi	Muhokama qiladi, misollar keltiradi	Asosiy tushunchalar shakllanadi
3-bosqich (amaliy faoliyat)	Kasbiy vaziyatlarni tahlil qilish	Rolli o'yinlar, guruhli topshiriqlar	Vaziyatlarni tahlil qiladi	Kasbiy fikrlash rivojlanadi
4-bosqich (mustahkamlash)	Olingan bilimlarni mustahkamlash	Testlar, interaktiv o'yinlar	Topshiriqlarni bajaradi	Bilim va tasavvurlar mustahkamlanadi
5-bosqich (refleksiya va baholash)	Natijalarni tahlil qilish	Savol-javob, diagnostika	O'z fikrini bildiradi	Kasbiy-ma'naviy qarashlar shakllanadi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv ta'lim muhitini tashkil etish o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini shakllantirish va boyitishda muhim pedagogik omil hisoblanadi. Interaktiv metodlar asosida tashkil etilgan dars mashg'ulotlari o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi hamda kasbga oid tushunchalarini kengaytirishga yordam beradi.

Tadqiqot jarayonida qo'llanilgan "Aqliy hujum", "Debat", "Klaster", "Rolli o'yin" kabi metodlar o'quvchilarning kasbiy faoliyatga nisbatan qiziqishini oshirdi va ularning halollik, mas'uliyat, mehnatsevarlik kabi ma'naviy fazilatlar haqidagi tasavvurlarini boyitdi. Shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga hamda o'quvchilarning kasbga oid bilimlarini mustahkamlashga xizmat qildi.

Natijada interaktiv ta'lim muhitida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy qarashlarini rivojlantirish, ularni kelajak kasbga ongli ravishda tayyorlash hamda ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda samarali pedagogik vosita ekanligi aniqlandi.

Takliflar:

- Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini rivojlantirish maqsadida interaktiv ta'lim metodlaridan keng foydalanish tavsiya etiladi.
- Tarbiya va boshqa fan darslarida kasbga oid muammoli vaziyatlar, rolli o'yinlar va guruhli muhokamalardan foydalanish samarali hisoblanadi.
- Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va interaktiv platformalarni qo'llash o'quvchilarning qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.
- O'quvchilarda kasbiy ma'naviyatni shakllantirish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan tarbiyaviy yondashuvlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir.
- O'qituvchilar uchun interaktiv metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha metodik qo'llanmalar va tavsiyalar ishlab chiqish zarur.

Mazkur takliflarni ta'lim jarayonida qo'llash o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini rivojlantirishga hamda ularni kelajak kasbiy faoliyatiga tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
- Shavkat Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
- Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.

4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2004.
5. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2006.
6. John Dewey. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
7. Lev Vygotsky. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
8. Benjamin Bloom. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. – New York: Longman, 1956.
9. Pedagogika: oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashri, 2019.
10. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida" O'RQ-637-son Qonuni: <https://lex.uz/docs/-5013007>
11. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
12. Interaktiv ta'lim metodlari va ularni ta'lim jarayonida qo'llash. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
13. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi rasmiy sayti – <https://www.uzedu.uz>
14. Ziyonet ta'lim portali – <https://www.ziyonet.uz>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.